

As experiências religiosas e as influências no tratamento de ansiedade: uma revisão sistemática com análise bibliométrica.

Monique de Barros Brito¹ (UNINORTE)

E-mail: moniquedebarrsobrito@outlook.com

Jessica Lanne de Souza Silva Ikuma² (UFPA)

E-mail: jessicalannesouza@gmail.com

Me. Walison Almeida Dias³ (UFPA)

E-mail: walison.dias@ifch.ufpa.br

Resumo:

Este trabalho é uma revisão sistemática com análise bibliométrica sobre a correlação entre ansiedade e religiosidade. A pesquisa destaca a crescente relevância da saúde mental e como a religiosidade pode atuar como um mecanismo de enfrentamento em situações de ansiedade, especialmente no contexto pós-pandêmico. O estudo foi realizado utilizando bases de dados como SciELO, ScienceDirect, Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, abrangendo o período de 2019 a 2024. A metodologia quantitativa foi adotada para mapear a amplitude do tema, identificando as áreas de pesquisa mais relevantes e a frequência de publicações sobre o assunto. Os resultados indicam que, embora haja uma quantidade significativa de estudos relacionando saúde mental e religião, a especificidade da relação entre ansiedade e religiosidade ainda é pouco explorada. O estudo conclui que a compreensão dessa relação pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no tratamento de transtornos de ansiedade.

Palavras-chave: Ansiedade; Religião; Saúde mental; Espiritualidade.

Introdução.

A saúde mental evoluiu ao longo das práticas de saúde, sendo compreendida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo libera suas habilidades, contribui para a comunidade e lida com os desafios cotidianos. Problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, são prevalentes

¹ Bacharel em Psicologia pela Faculdade União Educacional do Norte do Pará; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6719586831936846>

² Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (PPGP-IFCH/UFPA), Professora no Curso de Psicologia da Faculdade União Educacional do Norte do Pará; Coordenadora do Curso de Psicologia da mesma instituição; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5147184216640726>

³ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (PPGP-IFCH/UFPA), Professor no Curso de Psicologia da Faculdade União Educacional do Norte do Pará; Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa Universitária da mesma instituição; Link para Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7299372885940254>

globalmente e no Brasil, especialmente após a pandemia de COVID-19, que aumentou a vulnerabilidade emocional da população. A preocupação, em particular, tem raízes evolutivas, mas torna-se patológica quando interfere nas funções diárias do indivíduo, exigindo intervenção profissional.

A pandemia intensificou uma crise de saúde mental, exacerbando sentimentos de incerteza e isolamento. As medidas de contenção do vírus, como o distanciamento social, afetaram profundamente a saúde mental e emocional das pessoas, dificultando o processo de luto e gerando um aumento significativo de casos de ansiedade. Além dos fatores biológicos, a saúde mental é influenciada por aspectos sociais, culturais e psicológicos, demonstrando uma necessidade de abordagem multidimensional.

Religião e espiritualidade emergem como importantes ferramentas de enfrentamento em crises de saúde mental. Estudos recentes demonstram a crescente importância dessas práticas para auxiliar indivíduos a lidar com a ansiedade e o estresse. A religião, historicamente vista em oposição à ciência, tem ganhado reconhecimento por seu papel no equilíbrio emocional, oferecendo uma perspectiva integrada e promotora de estilos de vida mais saudáveis.

Com a evolução social, a relação entre saúde mental e religião passou a ser vista de maneira mais complexa, mesclando subjetividades psicológicas com interpretações religiosas. A espiritualidade pode fornecer significado a experiências mentais e psicossomáticas, influenciando positivamente o bem-estar dos indivíduos em meio a desafios como estresse e depressão, ao mesmo tempo que contribui para a promoção da resiliência em momentos de crise.

O estudo surgiu a partir de observações realizadas em um estágio no CAPS, onde se notou a integração de aspectos religiosos no tratamento da ansiedade em um grupo terapêutico. Esse contexto despertou o interesse em investigar como a comunidade científica e a população em geral relacionam ciência e religião, especialmente em relação à saúde mental. A pesquisa destaca a influência da religiosidade na identidade e convicções das pessoas, particularmente no Brasil, onde a religião desempenha um papel importante na vida cotidiana e no enfrentamento de patologias como a ansiedade, que emergiu como uma queixa comum após a pandemia.

A pesquisa busca compreender as relações entre religiosidade e ansiedade no campo da psicologia social, analisando dados e identificando como a

religião pode atuar como um mecanismo de enfrentamento diante de crises emocionais. O estudo utiliza uma revisão de literatura e análise quantitativa para explorar como a ansiedade, um sentimento natural que pode evoluir para um estado patológico, se entrelaça com o discurso religioso. A hipótese é que a religião oferece uma estratégia de enfrentamento importante, com implicações positivas e negativas, dependendo de sua aplicação e do contexto social em que está inserida.

Desenvolvimento / Metodologia.

Este estudo quantitativo, baseado em uma revisão sistemática da literatura, utiliza métodos como análise de citações e bibliometria para coletar e interpretar dados. A abordagem sistemática permite maior precisão e replicabilidade, sendo essencial para entender a interseção entre religião e ansiedade. Com essa metodologia, busca-se avaliar como os estudos acadêmicos têm tratado a relação entre essas duas áreas, destacando tanto os desafios quanto os benefícios que emergem dessa interação, especialmente no campo da psicologia social.

A revisão bibliográfica sistemática, segundo Sampaio e Mancini (2007), é uma forma rigorosa de consolidar conhecimento sobre um tema específico. Donato e Donato (2019) enfatizam que a objetividade desse método minimiza o viés e assegura a confiabilidade dos resultados. Essa sistematização permite a elaboração de projeções quantitativas, como observado por Conepelle et al. (2023), que são úteis para prever tendências futuras relacionadas à ansiedade e religiosidade. A seleção rigorosa das fontes é fundamental para manter a validade científica do estudo.

O estudo se concentra em revisar protocolos de revisões sistemáticas em saúde, especialmente aqueles registrados na plataforma PROSPERO. Foram analisados cinco trabalhos recentes que abordam temas como terapia cognitivo-comportamental para refugiados, efeitos do exercício físico no tratamento da ansiedade, e intervenções psicológicas e espirituais em pacientes com doenças crônicas. No entanto, esses estudos, apesar de relevantes, não abordam diretamente a relação entre ansiedade e religiosidade, o que evidencia a necessidade de explorar mais profundamente essa interseção.

Utilizando o protocolo SPIDER, o estudo define uma abordagem metodológica detalhada, desde a elaboração do projeto até a análise dos dados. As

bases de dados incluídas foram Google Scholar, SciVerse Scopus, BDTD e SCIELO, resultando inicialmente em mais de 119.000 publicações. Após um refinamento cuidadoso, o número foi reduzido para 26.894, com critérios rigorosos de inclusão baseados em autor, coautor, título e palavras-chave. O software VOSviewer foi utilizado para realizar a análise bibliométrica, criando redes de cocitação e referência.

Os resultados foram tabulados e organizados em gráficos e tabelas, permitindo uma visão abrangente da quantidade e relevância dos estudos sobre ansiedade e religião. A análise seguiu padrões internacionais como o GRADE e o Manual Cochrane, garantindo rigor científico. A utilização de ferramentas como o Mendeley facilitou a organização e exportação dos dados para o VOSviewer. Esses processos garantiram uma visão clara das redes de pesquisa existentes, contribuindo para o avanço da discussão sobre a relação entre religiosidade e saúde mental.

A discussão teórica do estudo envolveu autores clássicos e recentes, com foco na relação entre ansiedade e religião. Foram analisados artigos completos e originais, publicados em bases de dados relevantes, como CAPES e SciELO, desde 2019, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os estudos selecionados apresentavam metodologia rigorosa e analisavam intervenções espirituais no manejo da ansiedade, com desfechos como sintomas de ansiedade, qualidade de vida e bem-estar mental. Somente foram considerados artigos que seguissem normas científicas e tivessem revisão por pares, excluindo materiais de baixa qualidade metodológica ou sem análise crítica da literatura.

A pesquisa utilizou bases de dados como Google Scholar, SciVerse Scopus, BDTD e SCIELO, resultando inicialmente em 119.004 publicações. A seleção foi refinada por meio de filtros como resumo, palavras-chave e citações, sendo os artigos organizados no software Mendeley e analisados pelo VOSviewer para a construção de redes bibliométricas. A estratégia de busca seguiu o fluxograma PRISMA, assegurando uma análise sistemática e meticulosa. Os filtros de seleção priorizaram o período de publicação, palavras-chave e idioma, garantindo a padronização e a relevância dos estudos selecionados.

Coleta de dados.

A análise dos resultados deste estudo utilizou o método bibliométrico, que permite a pesquisa quantitativa de publicações e citações em bases de dados.

Este método, consolidado a partir de 1969, foi empregado para identificar tendências na relação entre religião e ansiedade. A classificação dos dados foi feita com base em categorias como ano de publicação (entre 2019 e 2024), idioma e tema. As áreas contempladas foram Psicologia, Ciências Naturais, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde. O Google Acadêmico se destacou como a base de dados com o maior número de publicações, mas com pouca triagem dos resultados, o que não garante que todos os estudos sejam focados no tema proposto.

A ScienceDirect apareceu como a segunda maior base de dados em termos de publicações, com um aumento notável no interesse pelo tema a partir de 2020. Esse aumento refletiu-se em um crescimento contínuo de publicações nos anos subsequentes. Em 2024, o volume de publicações já superou o de 2019, indicando uma tendência de maior interesse acadêmico sobre a relação entre ansiedade e religião. Diferente disso, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) apresentou um declínio nas publicações sobre o tema, evidenciando a necessidade de mais pesquisas no contexto nacional.

A plataforma SciELO, apesar de ter critérios de elegibilidade rigorosos, também registrou um aumento de publicações nos últimos anos, especialmente em 2020 e 2023. A Psicologia, como área de maior interesse, tem sido a principal responsável por publicações relacionadas à ansiedade e religião, embora outras áreas também tenham contribuído para a discussão. Este cenário destaca a importância da interdisciplinaridade na pesquisa sobre o tema, com a Psicologia liderando a maior parte das publicações.

O tema da relação entre ansiedade e religião tem atraído atenção em diversas áreas do conhecimento, tanto nas ciências naturais quanto nas ciências sociais. Essa abordagem multidisciplinar sugere que o assunto não está limitado às áreas tradicionais, como Psicologia e Saúde Mental, e está ganhando relevância em outros campos. A ScienceDirect, em particular, mostrou um crescimento contínuo no número de publicações, consolidando-se como uma das principais fontes de estudos de qualidade sobre o tema.

Em contraste, o Google Acadêmico apresentou uma queda nas publicações sobre ansiedade e religião, enquanto a ScienceDirect continuou a crescer. Embora o Google Acadêmico reúna publicações de diversas fontes, nem todas possuem o mesmo rigor acadêmico. A análise dos dados mostra um declínio

nas publicações mais generalistas e um aumento nas pesquisas focadas e de renome, especialmente na ScienceDirect, que mantém altos padrões de elegibilidade.

Resultados e Discussões.

Os estudos identificados nas bases de dados Google Acadêmico, ScienceDirect, SciELO e BDTD, juntamente com os cinco estudos mais recentes da plataforma PROSPERO, indicam que existem publicações que correlacionam ansiedade e religião. Contudo, muitos desses estudos mostram uma disparidade temática, sem focar diretamente nessa relação específica. Alguns trabalhos, como o de Suarez et al. (2019), destacam o impacto positivo do apoio psicológico e emocional para enfrentar a ansiedade, e outros, como Lancuna et al. (2021), exploram o papel da religiosidade e espiritualidade, embora sem aprofundar a relação entre ansiedade e religião como um fator social.

O aumento nas publicações sobre saúde mental nos últimos anos, conforme mostrado no gráfico do VOSviewer, reflete a crescente relevância do tema. Apesar disso, o gráfico evidencia que a relação entre ansiedade e religião é ainda pouco discutida em profundidade. Em 2024, Oliveira et al. destacaram a importância da religiosidade como um fator social que influencia a saúde mental, indo além de ser um estilo de vida. Estudos como os de Monteiro et al. (2020) também ressaltam essa influência, mas ainda há lacunas no entendimento de como essa correlação ocorre de forma abrangente.

A pesquisa enfrentou desafios metodológicos, especialmente no que diz respeito à precisão dos resultados ao usar bases de dados com filtros variados. Enquanto a ScienceDirect e o SciELO proporcionaram resultados mais precisos, o Google Acadêmico apresentou uma grande dispersão temática. As bases de dados brasileiras também revelaram poucos estudos focados diretamente na relação entre ansiedade e religião, o que evidencia a necessidade de mais pesquisas nessa área, especialmente no Brasil, onde a religiosidade tem um impacto significativo na sociedade.

A análise dos termos mais frequentes nas publicações, como "saúde mental", "resiliência" e "enfrentamento", mostrou que a discussão sobre saúde mental está amplamente presente, mas a correlação direta entre religião e ansiedade é raramente explorada. Ferramentas como o VOSviewer ajudam a visualizar essas lacunas, destacando a importância de desenvolver estudos mais

focados nessa interseção, que possam investigar mais detalhadamente os impactos da religiosidade no tratamento e enfrentamento da ansiedade, especialmente em contextos específicos como o Brasil.

Considerações finais.

Este estudo investigou as relações entre religiosidade e o tratamento da ansiedade, proporcionando uma visão abrangente e sistemática sobre o tema. Utilizando uma metodologia rigorosa e diversas bases de dados respeitadas, foi possível identificar a relevância crescente da discussão sobre saúde mental e religião no contexto atual. Os resultados demonstram que, embora haja uma considerável quantidade de literatura correlacionando saúde mental e religiosidade, ainda há uma lacuna significativa na pesquisa específica sobre a relação entre ansiedade e religião.

A revisão sistemática apresentou que a religiosidade pode atuar como um importante mecanismo de enfrentamento, contribuindo para a redução do sofrimento e para a melhoria das estratégias de enfrentamento e tratamento da ansiedade. No entanto, a dispersão temática dos resultados encontrados sugere a necessidade de estudos mais direcionados e específicos para compreender plenamente esta relação.

Durante a coleta e análise dos dados, observou-se que as bases de dados como ScienceDirect e SciELO oferecem filtros mais precisos, permitindo uma busca mais alinhada aos objetivos da pesquisa. Em contrapartida, o Google Acadêmico apresentou uma disparidade maior da temática proposta devido à menor disponibilidade de filtros específicos e a maior abrangência de acesso aos estudos. Este estudo enfatiza a importância de uma abordagem metódica na seleção e análise dos dados para evitar tendenciosidades e assegurar a replicabilidade dos resultados.

A elaboração de estudos quantitativos nesta área é desafiadora devido à delicadeza e à complexidade dos temas envolvidos. No entanto, é pertinente continuar explorando esta relação para proporcionar um entendimento mais profundo e abrangente das conexões entre saúde mental, ansiedade e religiosidade. Este conhecimento é importante para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas, que considerem a integralidade do ser humano em suas dimensões psicológicas e espirituais.

Referências bibliográficas:

BAKER, Jess et al. What web-based developmental surveillance programs exist, and how acceptable and effective are they in detecting developmental delay in infant and preschool-aged children?. 2019. Disponível em: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=127894. Acesso em: 08 jun. 2024.

BRANCE, Kristine; BENTALL, Richard; CHATZIMPYROS, Vassilis. The relationship between social identity and common mental disorders in migrant and ethnic minority populations. 2019. Disponível em: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=129184. Acesso em: 08 jun. 2024.

BIOLCHINI, Jorge et al. Systematic review in software engineering. System engineering and computer science department COPPE/UFRJ, Technical Report ES, v. 679, n. 05, p. 45, 2005.

CANEPPELE, Nairana Radtke et al. A utilização do software VOSviewer em Pesquisas Científicas. Revista Ibero-Americana de Estratégia, v. 22, n. 1, p. e24970-e24970, 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. CNS promoverá live sobre a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. 2023. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2971-27-04-live-transtornos-mentais-e-adoecimento-no-ambiente-de-trabalho-como-enfrentar>. Acesso em: 10 jun. 2024 às 16:42.